

діверсійну й терористичну діяльність церковників і сектантських керівників, яку вони проводять у блоці з троцькістсько-бухарінськими мерзенними зрадниками батьківщини, підлими найманцями фашистських розвідок”¹.

Саме звинувачення всіх церковних і релігійних діячів у цій брошурі прив’язане до процесу проти “право-троцькістського блоку”, що складає специфіку публікації брошури у 1938 р. На відміну від попередніх звинувачень православних наприкінці 1930-х рр. до фашистської ідеології прив’язано взагалі всіх релігійних діячів незалежно від приналежності.

Визначення авторкою у брошурі всіх тих, хто незважаючи на звільнення з парафій і закриття церков, продовжував здійснювати треби по селах в приватних помешканнях, знову таки кваліфіковане як “форми і методи контрреволюційної роботи служителів релігійних культів”². Вона так і пише про їх діяльність: “Бродять по колгоспах попи-“пересувки”, лагодять взуття і відра, хрестять, вінчають, хоронять, лудять посуд і... збирають шпигунські відомості, виконують диверсійні завдання, сіють контрреволюційні чутки і шкодять трудящим, як тільки можуть”³.

Підписаний у тому ж 1939 р. пакт Молотова-Ріббентропа між СРСР і Німеччиною, очевидно, ніяк не вплинув на ідеологічне протистояння, що зайвий раз свідчить про крайній цинізм влади щодо власних громадян, яким пропонувалось тепер в газетах читати про дружбу і спіробітництво з “гітлерівцями”.

Таким чином складні обставини міжнародного становища СРСР, зумовлені протистоянням комуністичної та фашистської ідеологій та діяльністю Комінтерну у 1920-1930-ті рр., суттєво вплинули на процес розгортання репресій проти церковних діячів всіх православних напрямів в УСРР. Карними органами влади було сформульовано відповідні кліше звинувачень у фашизмі, які по мірі здійснення арештів діячів УАПЦ (з 1930-го р. – УПЦ) застосовувались під час допитів і були зафіксовані в протоколах, а також у винувальних висновках при закінченні слідства.

Котовський Р.В.

Здобувач

Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1939–1941 рр.

У вересні 1939 р. розпочалися кардинальні зміни в релігійному житті західноукраїнського регіону. Радянська влада відразу повела лінію на повне підпорядкування цієї сфери духовного життя своїй політиці. Курс більшовицького партійно-державного керівництва спрямовувався на встановлення тотального світоглядного контролю над населенням західних областей України та цілковите знищення економічного фундаменту релігійних конфесій (націоналізація землі, майна, приміщень, фінансових активів). У дію запроваджувався декрет “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви” від 23 січня 1918 р. та положення “Про релігійні об’єднання” від 8 квітня 1929 р., які регулювали відносини між державою і церквою.

У західноукраїнському регіоні діяли чотири впливові релігійні конфесії: Римо-католицька (латинська), Греко-католицька (уніатська), Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), іудаїзм, а також Вірменська та нечисленні “малі церкви” (баптисти, євангельські християни, міжнародне товариство “Святого листа”, адвентисти, штундисти, “Християнська громада”) та ін. Рівень реального плюралізму у релігійній ділянці перевищував будь-які досягнення політичної сфери. Тоталітарний сталінський режим був зацікавлений в ескалації напруженості і підтримував православних там, де

¹ Шестакова М. Церковники і сектантські ватажки... – С. 1.

² Там само. – С. 16.

³ Там само.

переважали католики, й навпаки. Повертаючись до традицій Російської імперії, яка постійно докладала зусилля, аби знищити будь-які форми католицизму, радянська влада не мала до нього симпатій.

Пакт Молотова-Ріббентропа започаткував нову сторінку в історії церков регіону. Радянська влада у своїй політиці підійшла диференційовано до кожної конфесії, хоча на загал у школах були заборонені уроки релігії, діяльність релігійно-просвітницьких товариств, видавництво релігійної літератури, а громади обкладено непосильними податками. Відділення церкви від держави і школи від церкви базувалося на жорстких адміністративних заходах. Згідно з офіційною ідеологією – “ксьондзи, попи, рабини” були “вірними наймитами ворожих елементів”. Духовенство та відомі діячі відразу потрапили в поле зору НКВС. Ряд активних членів та священників було репресовано в першу хвилю арештів.

Релігійне життя сколихнула насильницька зміна статусу УАПЦ на Волині. Під тиском влади Російська православна церква (РПЦ) призначила патріаршим екзархом України П. Миколая, а всі ієрархи – архієпископи Олексій і Олександр, єпископи Полікарп, Симон і Антоній змушені були підписати письмову заяву про перехід під юрисдикцію Московської патріархії. З огляду на це, український характер церкви викорінювався, всі богослужіння здійснювалися церковно-слав'янською мовою¹. При цьому ні у духовенства, ні у вірних “згоди не питали”, навіть формальних зборів про зміну церковної юрисдикції, не вважали за доцільне проводити. Автокефалія сама у собі містить поняття організації церкви за засадах територіальності та національного визначення. У різні часи церкви трактували її по різному, в залежності від політичної ситуації та вигоди. До того ж, на сьогодні ці принципи остаточно не визначені.

Головний удар влади спрямовувався проти Римо-католицької церкви (РКЦ), як носія державотворчої ідеї, розбитої і знищеної Німеччиною та СРСР – Польщі. Костьоли та монастирі, ксьондзи та монахи (також і Греко-католицької церкви) вважалися головними осередками антирадянської агітації (“контрреволюції”). Водночас, націоналізуючи землі, виробничі та фінансові активи, влада загалом толерувала ієрархів Римо-католицької і Греко-католицької церков, відклавши це питання на пізніше. Восени 1939 р. припинили діяльність Богословська академія, Перемишльська, Львівська, Станіславська єпархіальні духовні семінарії, Богословське наукове товариство. Священникам заборонили відвідувати хворих у лікарнях з метою сповіді, причастя чи похоронного обряду. Під радянські установи забиралася частина будівель церков, монастирів, молитовних будинків, костьолів, синагог, релігійних товариств.

Політика войовничого атеїзму відштовхнула частину населення, яка радо вітала приход нової влади. Особливі гоніння чекали на Греко-католицьку церкву на чолі з її митрополитом А. Шептицьким, яка користувалася серед українського народу авторитетом і довірою. У п'яти єпархіях та двох апостольських адміністраціях був митрополит, 10 єпископів, 2950 священників, 520 єромонахів, 1090 монахинь. Вона складалася з 3040 парафій, які об'єднували 4,37 млн. віруючих, 4440 храмів і каплиць, Богословської академії у Львові, п'яти духовних семінарій, двох духовних шкіл, 127 монастирів і монастирських домів².

Окремі партійно-радянські функціонери намагалися апробованими на території СРСР і УРСР методами вести боротьбу з “релігійним дурманом”. Зустрівши масовий пасивний опір населення, влада перейшла до політики вичікування, зміцнення своїх позицій. У партійних документах знаходимо широке обговорення “розмови священника із представником влади” – “один піп заявив голові сільради, що релігія тут настільки сильна, що ми вам будемо вказувати що робити, а не ви нам”³.

Громадяни, які виховувалися в Радянському Союзі в атмосфері безбожництва й войовничого атеїзму були здивовані наскільки західноукраїнське населення було “побожним і віруючим” (популярною була константа – “Без Бога ані до порога”). Глибока набожність виокремлювалася як одна із найістотніших рис українського національного світогляду. При зустрічі було прийнято цілувати руку священнику і українці-галичани обов'язково віталися словами “Слава Ісусу Христу!” – “Слава навіки Богу!”. У сільській місцевості віталися із кожною незнайомою людиною. Біля церкви у великі релігійні свята з піднесенням духом з'їжджалося багато народу із сусідніх сіл, цілої округи. Однак помітними стали уже переживання, тривога і страх, які переслідували місцевих жителів. Пропаганда релігійної нетерпимості була введена в ранг державної політики. Для того, щоб комуністична ідеологія стала домінантою персональної і колективної свідомості, необхідно було викоринити серед селянства традиційну релігійність.

¹ Ресня О.П., Лисенко О.Є. Українська національна ідея і християнство. – К., 1997. – 128 с.

² Марчук В. Українська Греко-Католицька Церква. Історичний нарис. – Івано-Франківськ, 2001. – 164 с.

³ Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО), – Ф. П-1. Оп. 1. – Спр. 5.

Однією з форм ведення антирелігійної пропаганди серед населення була визнана систематична лекційна робота, кінофільми, публікації у газетах і журналах. Партійні функціонери вважали, що подолати релігійність серед сільського люду можна читанням атеїстичних лекцій у клубах, колгоспах, МТС. Головна увага приділялася проблемі звуження сфери впливу релігії на суспільне оточення. Перед дирекціями й педагогічними колективами шкіл висувалася вимога не допускати, щоб учні відвідували церкви, максимально викоринювати релігію із свідомості нових радянських громадян. Антицерковна кампанія в регіоні мала свої особливості, що накладало певну специфіку на конфесійні процеси, зокрема, на Волині. Представники влади посилювали позиції Російської православної церкви.

Суспільний світогляд тоталітаризму, побудований на марксистсько-ленінсько-сталінській теорії, зіштовхнувся з іншими, котрі базувалися на релігійно-гуманістичних засадах напрацьованих століттями. Колосальний досвід, набутий більшовицькою партією за кілька десятиліть у плані знищення опонентів, через непевність політичного становища в умовах міжнародних політичних катаклізмів примінявся поступово. У пошуках відповіді на питання: “Чому возз'єднання ГКЦ з РПЦ не було проведено в 1939–1941 рр.?”, ми схильні вважати, що, виходячи із природи сталінського тоталітаризму, такий варіант розвитку подій розглядався. Центральне керівництво зважало на кілька обставин: у непевній ситуації в регіоні влада намагалася завоювати симпатії місцевого населення; далекоглядна політика митрополита А. Шептицького. На початку жовтня 1939 р. митрополит звернувся з пастирським листом “до духовенства”, в якому просив “повинуватися владі”, “слухати законів, оскільки цього вимагають “Божі закони”. З метою запобігання масових репресій проти духовенства і церкви, А. Шептицький запропонував дотримуватися політичної нейтральності. Особливо це стосувалося духовенства молодого віку, котре схилилося до націоналізму і критикувало радянський режим.

Церква знаходилася в усіх на виду і в силу свого суспільного призначення була зобов'язана проводити щоденну душпастирську діяльність. Радянська влада намагалася перетворити церкву на слухняне знаряддя своєї політики. Партійний керівник Станіславщини тов. М. Груленко наголошував своїм підлеглим: “Попи ведуть відкриту контрреволюційну роботу в церквах і костелах. Їх проповіді направлені проти Радянської влади. Я не хочу вас направити на те, що давайте ксьондзів бити. Прийде їх черга. Але тут треба зробити все грамотно. Треба вчитися на окремих фактах. Щодо землі. Зараз давайте не відбирати землю у попа. Через відомий проміжок часу ми попа розкладемо так, що від нього нічого не залишиться”¹.

Релігійне життя регіону характеризувалося змінами, зумовленими переходом на нові умови існування, відповідно до радянського законодавства та політичного курсу. Антирелігійна боротьба понизила рівень духовності, сприяла деморалізації. Релігійні аспекти не вписувалися в комуністичну модель суспільства, ставлення до людини як до “гвинтика” у державному механізмі. Радянська влада розглядала віруючих як великий “арсенал ворожих елементів”, що вели роботу проти держави. Наступ держави на церкву здійснювався брутальними методами, а віруючі піддавалися різноманітному тиску. Сталінський режим фактично розпочав “війну з релігією”, проводячи послідовну політику до її знищення. У релігійному світогляді влада вбачала загрозу монопольному впливу комуністичної ідеології.

За двадцять два місяці безбожницького більшовицького режиму у свідомості населення було вироблено почуття страху за своє життя, майно, непевність у завтрашньому дні. Надмірний драматизм, перешкоди у духовній самореалізації штовхали жителів західних областей України до своїх традиційних релігій. Церква мала високий авторитет і вплив на населення Східної Галичини, Західної Волині та Північної Буковини. Селянство, для якого релігійність була основою національного світогляду, певною мірою прагнуло захистити церкву та її служителів, стримати антицерковний радикалізм.

¹ ДАІФО. – Ф. П-1. Оп. 1. – Спр. 5.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Манолє Брїхунєц, протоієрей</i>	Роль митрополита Гавриїла (Бэнулєску-Бодони) в становленні церкви Молдови в началє XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архієпископа Димитрія (Сулими) в строительствє кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопрєсвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Прєловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сєнченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011